

RESEARCH ARTICLE

ARTE RUPESTRE E PROBLEMAS DE DEGRADAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO PEDRA DO LAGARTO, VALE DO BURITI DOS CAVALOS, PIRIPIRI, BRASIL

Rock Art and Degradation Problems from the Pedra do Lagarto Archaeological Site, Buriti dos Cavalos Valley, Piripiri, Brazil

Luis Carlos Duarte Cavalcante, Luciana Costa Ferreira, Heralda Kelis Sousa Bezerra da Silva

Laboratório de Arqueometria e Arte Rupestre, Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina, Piauí, Brasil
(✉ cavalcanteufpi@ufpi.edu.br)

Figura 1. a) Imagem de satélite mostrando a localização do sítio arqueológico Pedra do Lagarto e de outros sítios próximos. b) Vista panorâmica do vale do Buriti dos Cavalos destacando a feição da vegetação. c) Vista da Pedra do Lagarto mostrando detalhe da vegetação frontal ao sítio. d) Vista panorâmica lateral do sítio Pedra do Lagarto.

Received: January 15, 2026. Accepted: February 9, 2026. Published: February 17, 2026.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/408>. <https://purl.org/aia/5705>.

RESUMO. O sítio arqueológico Pedra do Lagarto está localizado no vale do Buriti dos Cavalos, área rural do município de Piripiri, no norte do Estado do Piauí, Brasil. Consiste de um bloco isolado de arenito ruiforme que contém pinturas e gravuras rupestres dispostas em uma face vertical semiabrigada e em um pequeno abrigo na extremidade esquerda. Foram identificadas 162 pinturas rupestres realizadas em diferentes tonalidades de cor vermelha, havendo algumas figuras em bicromia de vermelho e amarelo: impressões de mãos, figuras geométricas similares a ampulhetas, figuras compostas por linhas em zig-zag, sequências de bastonetes, conjuntos de dígitos ou pontos, tridígitos ou pegadas de aves, círculos concêntricos, um grande lagarto, entre outros motivos abstratos geometrizados. Entre as pinturas mais recorrentes, foram encontradas 38 impressões de mãos, 5 figuras compostas por linhas em zig-zag, 5 figuras similares a ampulhetas, 3 figuras similares a escadas, 9 sequências de dígitos ou pontos, 12 conjuntos de bastonetes, 5 tridígitos ou pegadas de aves, além de 5 conjuntos de figuras similares a um V. Além disso, foram identificadas 25 gravuras rupestres produzidas por picoteamento e raspagem, muitas das quais estão pintadas. A maioria das representações gravadas são cupuliformes com diversos tamanhos e profundidades, havendo ainda círculos concêntricos preenchidos com cúpules e um motivo abstrato composto por cúpules e linhas onduladas e emaranhadas. Entre as gravuras mais recorrentes foram contabilizadas 22 cúpules isoladas.

PALAVRAS-CHAVE. Pinturas rupestres, gravuras rupestres, Pedra do Lagarto, patrimônio arqueológico, Buriti dos Cavalos, Brasil.

ABSTRACT. The Pedra do Lagarto archaeological site is located in the Buriti dos Cavalos valley, a rural area in the municipality of Piripiri, in the north of the state of Piauí, Brazil. It consists of an isolated block of ruiform sandstone containing rock paintings and engravings arranged on a semi-sheltered vertical face and in a small shelter on the left-hand side. A total of 162 rock paintings were identified, made in different shades of red, with some figures in two colors, red and yellow: handprints, geometric figures similar to hourglasses, figures composed of zigzag lines, sequences of sticks, sets of digits or dots, tridigits or bird footprints, concentric circles, a large lizard, and other abstract geometric motifs. Among the most recurring paintings, 38 handprints, 5 figures composed of zigzag lines, 5 figures similar to hourglasses, 3 figures similar to ladders, 9 sequences of digits or dots, 12 sets of sticks, 5 tridigits or bird footprints, and 5 sets of V-shaped figures were found. In addition, 25 rock engravings produced by pecking and scraping were identified, many of which are painted. Most of the engraved representations are cupule-shaped with varying sizes and depths, and there are also concentric circles filled with cupules and an abstract motif composed of cupules and wavy, tangled lines. Among the most recurring engravings, 22 isolated cupules were counted.

KEYWORDS. Rock paintings, rock engravings, Pedra do Lagarto, archaeological heritage, Buriti dos Cavalos, Brazil.

INTRODUÇÃO

O vale do riacho Corrente, localizado no sudeste do município de Piripiri, norte do Estado do Piauí, Brasil, é uma área densa em sítios arqueológicos, nos quais se destaca a ocorrência de pinturas rupestres multicoloridas, além de gravuras rupestres, vestígios cerâmicos e pigmentos minerais (Cavalcante 2025). No centro-norte do Piauí, Magalhães (2011) relata também a abundância de sítios de arte rupestre no Parque Nacional de Sete Cidades e nos municípios de Castelo do Piauí, Caxingó e Pedro II.

No caso particular de Piripiri, foram encontradas concentrações de sítios pré-coloniais nas localidades Buriti dos Cavalos, Cadoz Velho e Jardim (NAP-UFPI/IPHAN 1995, 1997; Cavalcante 2025), muitos dos

quais vêm sendo investigados desde abril de 2009 (Cavalcante & Rodrigues 2009, 2010, 2012a, 2012b, 2016a, 2016b, 2016c, 2020; Magalhães 2011; Cavalcante *et al.* 2013; Rodrigues 2014; Cavalcante 2025). Mais recentemente foram encontrados alguns sítios inéditos nas proximidades do riacho Santo Antônio, no centro-oeste do município (Cavalcante *et al.* 2024).

Até 2009 todo o acervo de sítios arqueológicos do centro-norte do Piauí era quase completamente inexplorado do ponto de vista científico. Em relação aos estudos sobre a arte rupestre dessa região, deve-se mencionar a tese de doutorado de Magalhães (2011), pela quantidade expressiva de sítios investigados e pelo esforço de pesquisa adotado no trabalho. De fato, Magalhães demonstrou que o acervo de arte rupestre do Piauí não está restrito ao Parque Nacional Serra da Capivara,

Figura 2. Vista panorâmica parcial das pinturas e gravuras rupestres do sítio Pedra do Lagarto.

no sudeste do Estado (Guidon 1985; Pessis 2003; Martin 2008), havendo áreas relevantes de concentração também ao longo do centro-norte.

Neste artigo o objetivo primordial é divulgar os dados do levantamento do sítio arqueológico Pedra do Lagarto, situado no vale do Buriti dos Cavalos, área rural de Piripiri, focando na descrição da arte rupestre e dos problemas de degradação.

LEVANTAMENTO DE CAMPO

O levantamento de campo consistiu na documentação sistemática do sítio arqueológico, abrangendo o georreferenciamento por coordenadas geográficas, tomada da orientação espacial do sítio e da área com arte rupestre em relação aos pontos cardeais e colaterais, além do detalhamento das características do suporte rochoso, das inscrições rupestres e dos problemas de degradação. Procedeu-se à tomada de medidas dimensionais das áreas correspondentes (extensão, altura máxima do

teto em relação ao nível médio do solo atual, profundidade máxima da área abrigada, alturas máxima e mínima das pinturas em relação ao solo). Realizou-se ainda uma prospecção por caminhamento no entorno do sítio arqueológico, observando-se aspectos como a vegetação circundante e fazendo-se a busca por outros sítios arqueológicos próximos ou por vestígios dispersos na superfície do solo circunvizinho, entre outros aspectos. A prospecção visou também o conhecimento mais sistemático sobre a fauna da área. Todo o procedimento de campo foi documentado em caderno técnico e por meio de um extenso levantamento fotográfico, realizado tanto com a obtenção de imagens panorâmicas do sítio e do entorno, em uma perspectiva macro, quanto de detalhes da arte rupestre e dos problemas de degradação que o atingem. Seguiu-se o protocolo estabelecido por Cavalcante e colaboradores, implementado em 2009 na investigação de sítios da região e aperfeiçoado ao longo dos últimos anos (Cavalcante & Rodrigues 2009, 2010; Cavalcante 2025).

Arte rupestre

O levantamento da arte rupestre foi realizado a partir da identificação do tipo de representação existente no sítio: somente pinturas, somente gravuras, os dois tipos de representações.

Realizou-se a identificação das figuras discerníveis (inclusive em relação aos tipos: zoomorfos, antropomorfos, fitomorfos, etc.) e de manchas de tinta sem contorno definido. No tocante às figuras discerníveis, buscou-se identificar a ocorrência, ou não, de relação entre os motivos, na composição de eventuais cenas reconhecíveis (parto, dança, caça de animais, luta, sexo, etc.), além de verificar a eventual recorrência dos motivos representados.

Procede-se à contagem das figuras e das manchas de tinta identificadas, catalogou-se as cores com as quais foram confeccionadas, além de se verificar a eventual ocorrência de sobreposições entre figuras ou entre figuras e manchas de tinta sem contorno definido. Uma fita métrica foi utilizada para mensurar estatisticamente a largura média do traço pictórico das figuras.

Um levantamento fotográfico pormenorizado foi realizado, tanto obtendo imagens panorâmicas, em uma perspectiva macro, quanto de detalhes dos painéis e de figuras específicas da arte rupestre, neste caso usando uma escala IFRAO de 10 cm.

Problemas de degradação

O levantamento dos problemas de degradação que atingem o sítio Pedra do Lagarto foi feito buscando-se identificar os principais agentes de origem natural e antrópica. Em particular os trabalhos de Cavalcante e Rodrigues (2009, 2012b, 2016c) foram utilizados como suporte, sendo muito úteis por discorrerem sobre problemas de degradação em sítios arqueológicos muito próximos ao sítio aqui investigado e que, portanto, compartilham de ambientes naturais de entorno e condições ambientais similares.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sítio arqueológico Pedra do Lagarto (Figura 1) localiza-se no vale do Buriti dos Cavalos, área rural do município de Piripiri, no norte do Estado do Piauí, consistindo de um bloco isolado de arenito ruiforme que contém pinturas e gravuras rupestres (Figura 2) dispostas em uma face vertical semiabrigada e em um pequeno abrigo na extremidade esquerda.

O sítio está espacialmente orientado do nordeste (20°) para o sudoeste (200°), com a arte rupestre voltada para o noroeste (290°). A área que contém as pinturas e as gravuras rupestres tem extensão de 9,28 m, estando a pintura mais baixa situada a 35 cm acima do nível do solo atual e a mais alta a 4,56 m de altura do solo. O bloco rochoso encontra-se inserido em uma vegetação (Figura 1 b e c) dominada por cerrado denso com intrusões de palmeiras e de espécies da caatinga.

Pinturas rupestres

Foram contabilizados 187 motivos representados, sendo 162 pinturas rupestres e 25 gravuras. Contudo, deve-se enfatizar que o grande número de manchas de tinta sem contorno definido e a frequente sobreposição das figuras entre si ou destas em relação às manchas de tinta, além do estado geral de degradação do sítio como um todo, dificultaram criticamente o levantamento das pinturas rupestres. Mesmo com essa limitação analítica, foram identificadas impressões de mãos (Figura 3), figuras geométricas similares a ampulhetas (Figura 4), figuras compostas por linhas em zig-zag (Figura 5), sequências de bastonetes, conjuntos de dígitos ou pontos, tridígitos ou pegadas de aves, círculos concêntricos, um grande lagarto (Figura 6), entre outros motivos abstratos geometrizados (Figura 5), elaborados em diferentes tonalidades de cor vermelha, havendo algumas figuras em bicromia de vermelho e amarelo.

Entre as pinturas mais recorrentes, foram contabilizadas 38 impressões de mãos, 5 figuras compostas por linhas em zig-zag, 5 figuras similares a ampulhetas, 3 figuras similares a escadas, 9 sequências de dígitos ou pontos, 12 conjuntos de bastonetes (5 dispostos na vertical, 4 na horizontal e 3 na vertical com uma leve inclinação), 5 tridígitos ou pegadas de aves, além de 5 conjuntos de figuras similares a um V.

A largura do traço pictórico varia de 0,5 a 1,8 cm, sendo que a maioria é próxima de 1,0 cm, sugerindo que os dedos das mãos podem ter sido usados como pincéis na produção da maior parte das pinturas rupestres do sítio Pedra do Lagarto. Os traços mais delicados apresentam largura média entre 0,5 e 1,0 mm, indicando que outros tipos de pincéis também foram empregados.

Gravuras rupestres

As gravuras rupestres (Figura 7), por outro lado, em sua maioria são cupuliformes com diversos tamanhos e

Figura 3. Impressões de mãos no sítio Pedra do Lagarto.

Figura 4. Figuras geométricas similares a ampulhetas no sítio Pedra do Lagarto.

Figura 5. Figuras compostas por linhas em zig-zag e desenhos geométricos no sítio Pedra do Lagarto.

Figura 6. Figura de um grande lagarto no sítio Pedra do Lagarto.

Figura 7. Gravuras rupestres do sítio Pedra do Lagarto.

Figura 8. Monitoramento dos problemas de degradação do sítio Pedra do Lagarto em quatro expedições a campo (imagens obtidas entre abril de 2013 e junho de 2014).

profundidades, havendo ainda círculos concêntricos preenchidos com cúpules e um motivo abstrato composto por cúpules e linhas onduladas e emaranhadas. As figuras gravadas foram produzidas por picoteamento e raspagem, e muitas delas estão pintadas (algumas parecem ter sido inicialmente contornadas com um círculo e em seguida tiveram a parte interna totalmente pintada, enquanto uma delas teve a parte interna somente decorada com círculos concêntricos e outras contêm apenas o contorno com o círculo vermelho e a parte interna não pintada).

Entre as gravuras mais recorrentes foram contabilizadas 22 cúpules isoladas com profundidades variando entre 0,4 e 2,5 cm. Já o diâmetro das cúpules é bastante variado, desde 0,3; 2,0; 3,6; 4,0; 4,6; 4,7 e 6,1 cm, enquanto o diâmetro do círculo concêntrico maior é de ~13,0 cm.

Recorrência de pinturas rupestres do sítio Pedra do Lagarto em sítios próximos

As figuras reconhecíveis identificadas no acervo de pinturas rupestres do sítio Pedra do Lagarto também são encontradas em outros sítios arqueológicos de Piri-piri, a exemplo das i) impressões de mãos, que foram catalogadas nos sítios Pedra do Atlas (Cavalcante & Rodrigues 2009), Pedra do Cantagalo I (Cavalcante & Rodrigues 2010), Cadoz Velho I (Cavalcante & Rodrigues 2012a), Pedra do Dicionário (Cavalcante & Rodrigues 2012b), Pedra Ferrada (Cavalcante *et al.* 2013), Fazendinha I (Cavalcante & Rodrigues 2016a), Caminho da Caiçara II (Cavalcante & Rodrigues 2020) e Pedra das Letras (Cavalcante *et al.* 2024); das ii) figuras compostas por linhas em zig-zag, documentadas no sítio Caminho da Caiçara II (Cavalcante & Rodrigues 2020); das iii) sequências de dígitos ou pontos, que foram relatadas nos sítios Caminho da Caiçara I (Cavalcante & Rodrigues 2016b) e Caminho da Caiçara II (Cavalcante & Rodrigues 2020); dos iv) conjuntos de bastonetes, reportados nos sítios Pedra do Cantagalo I (Cavalcante & Rodrigues 2010), Fazendinha I (Cavalcante & Rodrigues 2016a) e Caminho da Caiçara I (Cavalcante & Rodrigues 2016b); dos v) tridígitos ou pegadas de aves, catalogados nos sítios Fazendinha I (Cavalcante & Rodrigues 2016a) e Caminho da Caiçara II (Cavalcante & Rodrigues 2020); além da vi) figura lagartiforme, também documentada nos sítios Pedra do Dicionário (Cavalcante & Rodrigues 2012b), Pedra do Atlas (Cavalcante 2025), Pedra do Cantagalo I (Cavalcante 2025) e Cadoz Velho I (Cavalcante 2025).

No caso específico das impressões de mãos, Pessis *et al.* (2021) já discutiram em pormenores a dispersão desse motivo nas pinturas rupestres ao longo do Nordeste do Brasil, fenômeno que também se repete em parte expressiva dos sítios arqueológicos de Piri-piri e do vizinho Parque Nacional de Sete Cidades (Magaalhães 2011).

Recorrência de gravuras rupestres do sítio Pedra do Lagarto em sítios próximos

As gravuras rupestres identificadas no sítio Pedra do Lagarto também são encontradas em outros sítios arqueológicos de Piri-piri, a exemplo das cúpules, que foram relatadas nos sítios Pedra do Atlas (Cavalcante & Rodrigues 2009), Pedra do Dicionário (Cavalcante & Rodrigues 2012b), Pedra do Cantagalo I (Cavalcante *et al.* 2014), Fazendinha I (Cavalcante & Rodrigues 2016a), Caminho da Caiçara I (Cavalcante & Rodrigues 2016b) e Caminho da Caiçara II (Cavalcante & Rodrigues 2020).

No que diz respeito às cúpules, vale destacar o trabalho criterioso de Santos Júnior (2012), pesquisador que abordou diversos aspectos desse motivo em sítios arqueológicos do Rio Grande do Norte e da Paraíba.

Problemas de degradação

No que se refere aos problemas de degradação que atingem o sítio Pedra do Lagarto, verificou-se que eflorescências salinas estão formando um espesso filme esbranquiçado sobre o painel de pinturas, dificultando a identificação de figuras em algumas áreas.

Há também ninhos e galerias de cupins (inclusive passando sobre pinturas e gravuras rupestres), ninhos de vespas (inclusive construídos sobre pinturas e gravuras rupestres), ninhos e teias de aranhas, escoamento (sobre todo o painel vertical que contém as pinturas e as gravuras) e infiltração de água das chuvas, forte incidência solar direta durante toda a tarde (dificultando a observação e identificação das pinturas nessa parte do dia, além de promover termo e fotodegradação dos filmes pictóricos). Além disso, o bloco arenítico que serve de suporte às pinturas e gravuras apresenta fissuras, trincas e escamação, assim como plantas e muitas raízes aderidas, inclusive passando sobre pinturas (a exemplo de bromélias e filodendro ancoradas nas extremidades e no topo do bloco rochoso).

Todo o sítio encontra-se infestado por carrapatos e plantas calibrosas e de troncos lenhosos, que estão an-

coradas sobre o teto do abrigo rochoso situado na extremidade esquerda.

Um monitoramento realizado de abril de 2013 a junho de 2014 mostrou relativa estabilidade dos problemas de degradação que atingem mais diretamente as pinturas rupestres, conforme pode ser examinado pela Figura 8. Uma observação macroscópica preliminar não parece indicar avanços significativos dos agentes de degradação durante o período de monitoramento, o que sugere um certo equilíbrio no ambiente de inserção do sítio arqueológico, presumidamente pelo isolamento em meio ao cerrado denso. A ausência de trilhas o mantém relativamente protegido de agentes de degradação antrópica, exceto pela presença esporádica de gado bovino nos arredores, indicando que não muito distante daquele local há habitações com criadores desses animais.

Agradecimentos

Aos estudantes que auxiliaram nas atividades de campo: Maria José S. Lima e Elnathan Nicolás L. da Costa.

REFERÊNCIAS

- CAVALCANTE, L.C.D. 2025. 16 anos de investigação dos sítios arqueológicos de Piripiri, Brasil: estratégias utilizadas em campo e laboratório, vestígios encontrados, primeiros dados cronológicos e panorama atual. *Arqueología Iberoamericana* 55: 134-166. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203454>>.
- CAVALCANTE, L.C.D.; P.R.A. RODRIGUES. 2009. Análise dos registros rupestres e levantamento dos problemas de conservação do sítio Pedra do Atlas, Piripiri, Piauí. *Clio Arqueológica* 24/2: 154-173.
- CAVALCANTE, L.C.D.; A.A. RODRIGUES. 2010. Arte rupestre e problemas de conservação da Pedra do Cantagalo I. *International Journal of South American Archaeology* 7: 15-21.
- CAVALCANTE, L.C.D.; A.A. RODRIGUES. 2012a. Pinturas rupestres do sítio Cadoz Velho I, Piripiri, Piauí. *Rupestreweb*.
- CAVALCANTE, L.C.D.; P.R.A. RODRIGUES. 2012b. Pedra do Dicionário: registros rupestres e propostas de intervenção de conservação. *Clio Arqueológica* 27/2: 241-264.
- CAVALCANTE, L.C.D.; A.A. RODRIGUES. 2016a. Fazendinha I: descoberta de um novo sítio pré-histórico e descrição preliminar de suas inscrições rupestres e problemas de conservação. *Arqueología Iberoamericana* 30: 44-50. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1317025>>.
- CAVALCANTE, L.C.D.; A.A. RODRIGUES. 2016b. Arte rupestre e problemas de conservação do sítio arqueológico Caminho da Caiçara I. *Arqueología Iberoamericana* 31: 20-26. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1318347>>.
- CAVALCANTE, L.C.D.; P.R.A. RODRIGUES. 2016c. Pedra da Biblioteca: um sítio arqueológico com inscrições rupestres pré-históricas. *Mneme* 17/39: 289-310.
- CAVALCANTE, L.C.D.; A.A. RODRIGUES. 2020. Arte rupestre e problemas de conservação do sítio arqueológico Caminho da Caiçara II. *Arqueología Iberoamericana* 45: 93-100. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.3903991>>.
- CAVALCANTE, L.C.D. ET ALII. 2013. Arte rupestre no quintal: o caso da Pedra Ferrada e o desafio da preservação patrimonial. *Rupestreweb*.
- CAVALCANTE, L.C.D. ET ALII. 2014. Pedra do Cantagalo I: uma síntese das pesquisas arqueológicas. *Arqueología Iberoamericana* 23: 45-60. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1311878>>.
- CAVALCANTE, L.C.D. ET ALII. 2024. Pedra das Letras: arte rupestre no centro-oeste de Piripiri, Brasil. *Arqueología Iberoamericana* 53: 95-103. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201185>>.

- GUIDON, N. 1985. A arte pré-histórica da área arqueológica de São Raimundo Nonato: síntese de dez anos de pesquisas. *Clio* 7: 3-80.
- MAGALHÃES, S.M.C. 2011. *A arte rupestre do centro-norte do Piauí: indícios de narrativas icônicas*. Tese de Doutorado, História. Niterói: Universidade Federal Fluminense.
- MARTIN, G. 2008. *Pré-História do Nordeste do Brasil*. Recife: Editora da UFPE.
- NAP-UFPI/IPHAN. 1995. *Cadastramento e Mapeamento dos Sítios Arqueológicos do Piauí. Relatório da 3.ª Etapa*. Teresina: NAP-UFPI-IPHAN.
- NAP-UFPI/IPHAN. 1997. *Cadastramento e Mapeamento dos Sítios Arqueológicos do Piauí. Relatório da 4.ª Etapa*. Teresina: NAP-UFPI-FUNDEC.
- PESSIS, A.M. 2003. *Imagens da pré-história: Parque Nacional Serra da Capivara*. São Paulo: FUMDHAM/Petrobrás.
- PESSIS, A.M. ET ALII. 2021. As mãos do passado: desenhos, impressões e marcas de mãos nos registros rupestres da região Nordeste do Brasil. *Fundamentos* 18/2: 3-28.
- RODRIGUES, P.R.A. 2014. *Motivo rupestre como indicativo cronológico: análise morfológica, contextual e intercultural*. Dissertação de Mestrado, Arqueologia. Teresina: Universidade Federal do Piauí.
- SANTOS JÚNIOR, V. 2012. Havia cúpules no caminho: algumas considerações sobre as marcas cupulares nas gravuras rupestres do estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba (Ingá). *Tarairiú* 5: 7-39.